

**GASTRONOMIK TURIZM MARKETING IMKONIYATLARINI
BAHOLASH**

Ismatov Shaxriyor

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

turizm yo`nalishi talabasi

Fatxullayev Suhrob

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

turizm yo`nalishi talabasi

Annotatsiya

Maqolada gastronomik turizm so'nggi yillar davomida mamlakatimizda asta-sekin rivojlanib kelayotgan turizm tarmog'idir. Bu qisqa vaqt ichida xorijiy sayyohlarning milliy taomlarimizga bo'lgan qiziqishini orttirishga va ularni mamlakatimizga jalb qilishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu maqola gastronomik turizmning marketingdagi imkoniyatlari, uning turizm tarmog'idagi o'rnini, marketing strategiyalari va gastronomik turizmni rivojlantirish usullari o'rganilgan hamda tegishli takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: gastronomik turizm, marketing, internet marketing, reklama, bozor, tovar, daromad.

Абстракт

В статье гастрономический туризм – это туристическая отрасль, которая в течение последних нескольких лет постепенно развивается в нашей стране. За короткий период времени удалось привлечь интерес иностранных туристов к нашим национальным блюдам и привлечь их в нашу страну. В данной статье рассматриваются возможности гастрономического туризма в маркетинге, его место в туристической сети, маркетинговые стратегии и

методы развития гастрономического туризма, а также даются соответствующие предложения.

Ключевые слова: гастрономический туризм, маркетинг, интернет-маркетинг, реклама, рынок, продукт, доход.

Abstract

In the article, gastronomic tourism is a tourism industry that has been gradually developing in our country for the last few years. In a short period of time, it managed to attract the interest of foreign tourists to our national dishes and attract them to our country. This article examines the possibilities of gastronomic tourism in marketing, its place in the tourism network, marketing strategies and methods of developing gastronomic tourism, and relevant suggestions are made.

Key words: gastronomic tourism, marketing, internet marketing, advertising, market, product, income.

KIRISH

Global miqyosdagi integratsiya jarayonlarida turizm sektori iqtisodiyotning eng yorqin va istiqbolli sohalaridan biriga aylanmoqda. Turizm sohasining tez sur'atlar bilan rivojlanishida ushbu industriyaning yaxshilanib borayotgan boshqaruvi katta rol o'ynamoqda. Xususan, zamonaviy marketing strategiyalari dunyo bo'ylab turizm industriyasining iqtisodiy ko'rsatkichlarini oshirishga hissa qo'shmoqda. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO)ning ma'lumotlariga ko'ra[1], turizm daromadlilik bo'yicha dunyoda uchinchi, tovar va xizmatlar eksporti bo'yicha to'rtinchi o'rinni egallab, global yalpi ichki mahsulotdagi (YaIM) ulushi o'rtacha 10 foizni tashkil etadi[2].

Gastronomik turizm, mahalliy oshxona va uning noyob taomlari, shuningdek, oshpazlik madaniyatini kashf etishni o'z ichiga olgan mehmonlar turizmidir. Bu turizm turi bir nechta segmentlardan iborat bo'lib, ular orasida qishloq joylarda safari, ta'limiy safari va ekoturizm kabi yo'nalishlar mavjud. Gastronomik turizmning boshqa turizm turlaridan asosiy farqi shundaki, u yil davomida har

qanday faslda amalga oshirilishi mumkin. Turistlar o'z byudjetlarining taxminan 30 foizini istalgan ob-havoda oziq-ovqatga sarflaydilar[3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Termin "gastronomik xususiyatlar" ilk bor Harrington (2005) tomonidan ta'riflangan bo'lib[4], bu atama bir mintaqa oshxona madaniyatining paydo bo'lishiga ikki muhim omilni ta'kidlaydi: Asosan, bu tushuncha mahalliy taomlarga asoslangan. Hozirgi vaqtda bozor, qat'i nazar nimani taqdim etish kerakligidan, har qanday mahsulot yoki xizmat uchun yuqori sifatli reklama talab qilinadi, deb Filipp Kotler aytgan[5]. Maqola, nazariy tahlil, tizimli yondashuv va kuzatuv kabi samarali metodlardan foydalangan holda tuzilgan.

NATIJALAR

Gastronomik turizm marketingining asosiy yo'nalishi, dunyoda raqobatni oshirish uchun brend ostida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Marketing faoliyati iqtisodiy sohasi bilan bog'liqdir va mahsulotni reklama qilish, uni omma oldiga olib chiqish va xususiy iqtisodiy sarmoya tikishni talab qiladi. Gastronomik turizmni shakllantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini ko'rib chiqamiz.

Turizm Funiksiyalari	Bandlikni oshirish	Gastronomik turizm Ishtirokchilar guruhi
Mintaqaning ijobiy imidjini shakllantirish	Umumiy ovqatlanish	Tashkilotchi, tadbir ishtirokchilari
Turistlarni jalb qilish	Transport	Turoperatorlar

Infratuzilmani rivojlantirish katalizatori	Tegishli tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish	Soliq
Shahar atrof-muhitni yangilanishiga yordam berish	Boshqa sohalar	Foyda
Mehmonlar xarajatlarini ko'paytirishiga yordam berish	Dam olish	Foydaning oshishi

1-jadval

Jadvalga qarab, turizmning boshqa sohalar bilan birgalikda, gastronomik turizmni rivojlantirish har tomonlama o'sishga olib keladi. Tajribalar ko'rsatishga o'xshashdirki, gastronomik turizm xizmatlarini taklif etish iqtisodiyotidan tajriba iqtisodiyotiga o'tishda barcha talablarga javob beradi. Sayyohlar xarajatlari turistik mintaqaning daromadlarini oshirishi bilan - xarajat-daromad-xarajat zanjiri shakllanadi va aloqadorlik tugaguncha zanjirli bog'lanish davom etaveradi.

MUHOKAMA

Milliy oshxonamizning taomlari jahon bozorida tanitilishi va nufuzini oshirish, chet elliklar oqimini O'zbekistonga ko'paytirish uchun ko'proq harakat talab etadi. Milliy pazandachiligimiz bu yo'lda marketing imkoniyatlarini kengaytiradi. Mahsulot sifati bozordagi narxni oshirsa, uning reklamasi xaridorlar sonini oshiradi.

Internet marketing hozirda kengayib borayotgan va raqobatni oshirayotgan sabablar tufayli, kompaniyalar o'z mahsulotlarini internetning butunjahon

tarmog'ida reklama qilishga boshladilar. Bugungi kunda, internet marketing SEO, SMM, electron pochta marketing, SEM, PR, virusli marketing, kontekstli reklama, bannerli reklama va content marketing kabi bir nechta asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi. Gastronomik ovqatlanish va madaniyat aloqasi bu sohada muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Xulosa qilingan tahlil natijalari turistik xizmatlarni reklama qilish va iste'molchilar bilan doimiy aloqani ta'minlashda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning mamlakatimizda katta ahamiyatga ega bo'lishini ko'rsatdi. Bu tarmoqlardan foydalanish turistik xizmatlar bozorining barqarorligini oshiradi va rivojlanishiga yordam beradi. Mamlakatimizda turizm sohasida amalga oshirilayotgan keng miqdordagi islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, turizm sohasini milliy iqtisodiyotning strategic sektori sifatida jadal rivojlanishiga yordam beradi. 2025 yilgacha sohaning YaIM dagi ulushining 5,8 foizga yetishini ta'minlab berish kutilmoqda[6,7].

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risi"dagi qarori – www.lex.uz.
2. F. Kotler. Marketing places. Attracting investments, enterprises, residents and tourists to cities, communes, regions and countries of Europe. SPb., 2005. 167 p..
3. Dinniy K. territory branding. The world's best practies. M., 2013. 8 p..
4. Гуляев В.Г. Мультипликативный эффект в туризме// Вестник РМАТ. 2011. №3. С. 58–69.

5. Сафарова Н.Н. Модели макроэкономического анализа сферы туризма//
Республиканская Конференция «Стратегия модернизации национальной
экономики и основные приоритетные направления ее реализации в
среднесрочной перспективе», г.Ташкент, 5 июля 2014 г.

6. www.tour.uz

7. www.unto.org